

RADIOLOGIA E ACESSIBILIDADE: TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 28/09/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8388044

Beatriz Lima Bandeira¹

Isabelly Hermes²

Isadora Luisa Alves³

Chimene Kuhn Nobre⁴

1 INTRODUÇÃO

A radiologia desempenha um papel fundamental na área da saúde, fornecendo informações diagnósticas cruciais por meio de imagens médicas, como radiografias, tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas. No entanto, a acessibilidade a esses serviços e tecnologias é um desafio global significativo, com disparidades geográficas, socioeconômicas e de infraestrutura que dificultam o acesso de muitos indivíduos aos benefícios da radiologia diagnóstica (DE ARAÚJO et al., 2023).

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo explorar como a tecnologia pode ser utilizada para superar as barreiras de acessibilidade na radiologia, garantindo que mais pessoas tenham acesso a

diagnósticos precisos e tratamentos eficazes. O problema abordado nesta pesquisa é a falta de acesso equitativo aos serviços de radiologia, o que pode resultar em atrasos no diagnóstico e tratamento de condições médicas, impactando negativamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas.

Este resumo expandido examinará as diferentes formas em que a tecnologia está sendo aplicada para melhorar a acessibilidade à radiologia, destacando exemplos de inovações, políticas e práticas que estão contribuindo para tornar os serviços de imagem médica mais acessíveis e eficazes em diversos contextos de saúde. Além disso, serão discutidos os desafios e oportunidades associados a essa abordagem e suas implicações para o campo da saúde.

2 OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Investigar e promover a integração da radiologia de forma acessível e inclusiva na área da saúde, considerando a gestão do cuidado, avanços tecnológicos e a proteção radiológica, visando aprimorar a qualidade dos serviços médicos e a segurança do paciente.

Objetivos Específicos:

- Analisar as melhores práticas de gestão do cuidado em enfermagem relacionadas à radiologia, identificando estratégias para otimizar a segurança dos procedimentos radiológicos;
- Avaliar os impactos da tecnologia na radiologia, especialmente na telemedicina, para melhorar o acesso aos serviços de imagem médica e a eficácia do diagnóstico e tratamento;
- Desenvolver e propor diretrizes e protocolos de proteção radiológica, considerando os desafios contemporâneos, como emergências de saúde

e a acessibilidade de pacientes com deficiência auditiva, visando garantir um ambiente seguro para pacientes e profissionais de saúde.

3 METODOLOGIA

Na condução deste resumo expandido sobre radiologia e acessibilidade, uma metodologia de pesquisa bibliográfica foi adotada. O processo teve início com um levantamento bibliográfico inicial em bases de dados acadêmicas, como PubMed, Scopus e Google Scholar, utilizando palavras-chave pertinentes, como “radiologia”, “acessibilidade”, “tecnologia médica”, “telemedicina” e “inovações em radiologia”.

Após a pesquisa inicial, foram aplicados critérios de inclusão e exclusão para selecionar as fontes mais relevantes. Esses critérios incluíram a data de publicação (priorizando artigos dos últimos cinco anos), a relevância para o tema, a credibilidade da fonte e a acessibilidade do conteúdo.

Em seguida, uma análise detalhada dos artigos e documentos selecionados foi conduzida. Foram identificadas informações relevantes relacionadas à aplicação da tecnologia na radiologia para aprimorar a acessibilidade. Além disso, exemplos de casos de estudo, políticas de saúde e desafios enfrentados na área foram procurados.

As informações coletadas foram organizadas em categorias temáticas, destacando as principais tendências e descobertas em relação ao uso da tecnologia para melhorar a acessibilidade na radiologia. Isso possibilitou a criação de uma estrutura clara para o resumo expandido.

Adicionalmente, as referências bibliográficas dos artigos selecionados foram verificadas a fim de identificar outras fontes relevantes que pudessem enriquecer a pesquisa. Com base nas informações coletadas e organizadas, o resumo expandido foi redigido, seguindo a estrutura previamente definida, que incluiu a introdução, os objetivos gerais e específicos, e os resultados da pesquisa bibliográfica. Após a redação do resumo expandido, uma revisão e edição do documento foram realizadas

para garantir clareza, coesão e conformidade com as normas de formatação acadêmica.

Por fim, todas as fontes utilizadas ao longo do resumo expandido foram citadas de forma adequada e todas as referências bibliográficas foram listadas no formato apropriado, de acordo com as diretrizes da instituição ou conferência onde a pesquisa será apresentada. Esta metodologia de pesquisa bibliográfica permitiu fundamentar o resumo expandido em fontes confiáveis e desenvolver uma análise sólida sobre o uso da tecnologia para melhorar a acessibilidade na radiologia, garantindo a qualidade e a credibilidade do trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa abordou diversas questões relevantes para a área da radiologia e saúde. Anderson, Erdmann e Backes (2022) focaram na gestão do cuidado em enfermagem no contexto da proteção radiológica em radiologia intervencionista, destacando o papel crucial da enfermagem na segurança do paciente durante procedimentos radiológicos invasivos.

Bueno, da Silva Crescêncio e dos Santos (2022) salientaram a importância da radiologia na medicina atual, enfatizando seu papel fundamental no diagnóstico preciso e tratamento eficaz dos pacientes. De Araújo Passos et al. (2023) realizaram uma revisão de literatura abordando os impactos da radiologia digital na odontologia, explorando as mudanças e benefícios trazidos por essa tecnologia.

Hastenteufel et al. (2021) discutiram a proteção radiológica para profissionais de saúde, enfocando um curso de educação a distância (EaD) como ferramenta para promover a saúde e segurança no trabalho com radiações ionizantes. Lins et al. (2019) analisaram o uso da telemedicina como uma ferramenta para aprimorar os serviços de saúde, abordando sua viabilidade e os desafios associados à implementação.

Lopez et al. (2021) apresentaram um protocolo para avaliação, planejamento e controle da acessibilidade de pessoas surdas e com deficiência auditiva em serviços de saúde, enfatizando a importância da igualdade no acesso aos serviços de saúde. Ribeiro (2023), em sua tese de doutorado, investigou a radiografia beira-leito em unidades de terapia intensiva durante a pandemia de COVID-19, fornecendo insights importantes sobre a proteção radiológica e segurança do paciente em situações de emergência.

Silveira et al. (2023) propuseram o desenvolvimento de um produto para melhorar a acessibilidade de pessoas surdas nos exames de tomografia computadorizada, reconhecendo a importância de atender às necessidades específicas de grupos com deficiências na área da saúde.

Vale ressaltar que esses estudos oferecem uma visão abrangente das questões relacionadas à radiologia e acessibilidade na área da saúde, contribuindo com informações valiosas para a prática clínica, segurança do paciente e uso de tecnologia médica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa abordou temas cruciais relacionados à radiologia e acessibilidade na área da saúde, englobando gestão do cuidado em enfermagem, avanços tecnológicos, proteção radiológica, telemedicina e acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Os estudos destacam a importância da radiologia na medicina contemporânea, enfatizando a necessidade de tornar os serviços de radiologia mais acessíveis e inclusivos. A pesquisa oferece soluções práticas para promover a segurança do paciente, igualdade no acesso aos cuidados de saúde e inovação tecnológica. No contexto em constante evolução da área da saúde, essa pesquisa continua sendo essencial para aprimorar os serviços médicos e garantir que a radiologia beneficie a todos.

6 REFERÊNCIAS

ANDERSON, Tiago Jorge; ERDMANN, Alacoque Lorenzini; BACKES, Marli Terezinha Stein. Gestão do cuidado em enfermagem na proteção radiológica em radiologia intervencionista. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 43, 2022.

BUENO, Milene Bernardo; DA SILVA, Maiara; DOS SANTOS, Luiz Faustino. Radiologia na medicina atual: importância do exame por imagem no diagnóstico do paciente. **Revista Atenas Higeia**, v. 4, n. 1, 2022.

DE ARAÚJO, Filipe et al. Os impactos causados pela radiologia digital na Odontologia: Uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, p. e15912541685-e15912541685, 2023.

HASTENTEUFEL, Janine et al. Proteção radiológica para profissionais de saúde: um curso EaD como ferramenta para promoção de saúde e segurança no trabalho com radiações ionizantes. **Repositório Institucional UFCSPA**, 2021.

LINS, Alane Franco et al. O uso da telemedicina como ferramenta para aprimorar os serviços de saúde: viabilidade e desafios. **Revista Educação em Saúde**, 2019.

LOPEZ, Monica Holdorf et al. Protocolo para avaliação, planejamento e controle da acessibilidade às pessoas surdas e com deficiência auditiva em serviços de saúde. **Repositório Institucional UFSC**, 2021.

RIBEIRO, Dayana. Radiografia beira leito em unidade de terapia intensiva covid 19: um olhar para proteção radiológica e segurança do paciente em Florianópolis no ano de 2022. **Repositório Institucional IFSC**, 2023.

SILVEIRA, Terezinha Magalhães et al. Proposta de desenvolvimento de produto para a acessibilidade de pessoas surdas nos exames de tomografia computadorizada. **Base Institucional Acadêmica do Instituto Federal do Piauí BIA**, 2023.

¹ Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário FIMCA. E-mail: beatriz.bandeira2015@hotmail.com

² Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário FIMCA. E-mail: isa.luisa7@hotmail.com

³ Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário FIMCA. E-mail: isabellyh28@gmail.com

⁴ Docente do curso de Medicina do Centro Universitário FIMCA. E-mail: prof.chimene@fimca.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

[contato@revistaf
t.com.br](mailto:contato@revistaf
t.com.br)

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!